

«ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕКЛАССНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СО СТАРШЕКЛАССНИКАМИ»

КАМОЛОВ ТОДЖИДИН

преподаватель кафедры практического курса английского языка Бохтарского Государственного Университета имени Насири Хусрава. г. Бохтар

***Аннотация.** Автор исходит из того что внеклассная работа по иностранному языку имеет большое общеобразовательное, воспитательное и развивающее значение. Эта работа не только углубляет и расширяет знания иностранного языка, но и способствует также расширению культурологического кругозора школьников, развитию их творческой активности, эстетического вкуса и, как следствие, повышает мотивацию к изучению языка и культуры другой страны.*

***Ключевые слова:** внеклассная работа, воспитательное, развивающее, образовательное, эстетического вкуса, внеурочных, мотивацию, внеклассная, инициативность учащихся, ведущий принцип, мотивацию.*

Начальный этап организации внеклассной работы по иностранным языкам (5-6 классы), в основном, совпадает с младшим подростковым возрастом. Учащиеся этих классов имеют много общего с младшими школьниками, однако в пятом классе изменяются условия их жизни и учебной деятельности. Что предъявляет более высокие требования к их психике. У учащихся этого возраста мотивы деятельности очень часто определяются не такими факторами, как, например, чувство долга, жизненные планы, а интересом к самой деятельности. В связи с этим не имеет смысла чрезмерно увлекаться разъяснением социальной и личностной значимости иностранного языка. Гораздо важнее обеспечить разнообразную, способную увлечь детей в коммуникативную деятельность и постараться организовать ее таким образом, чтобы учащиеся испытывали удовлетворение от достигнутых результатов, чтобы осознание успеха и чувств гордости стимулировали их деятельность на последующих этапах внеклассной работы. Внимание родителей и всего коллектива школы к достижениям учащихся в изучении иностранного языка имеет для них огромное значение и во многом определяет отношение к предмету [24, с. 127].

Известно, что старший младший возраст (6-10 лет) является наиболее благоприятным для усвоения иностранного языка. Пластичность природного механизма усвоения языка детьми раннего возраста, имитационные способности, природная любознательность и потребность в познании нового, отсутствие застывшей системы ценностей и установок, а также так называемого языкового барьера способствует эффективному решению задач, стоящих как перед учебным предметом иностранный язык, так и перед начальным образованием в целом.

Возможности иностранного языка как предмета в реализации стратегической направленности начальной школы на развитие личности ученика поистине уникальны. В процессе овладения учащимися новым средством общения у них формируется правильное понимание языка как общественного явления, развиваются их индивидуальные, речевые и эмоциональные способности, а также личностные качества: общечеловеческие ценностные ориентации, интересы, воля и другие. Кроме того, приобщение младшего школьника с помощью иностранного языка к иной культуре позволяет ему осознать себя как личность, принадлежащую к определенной социокультурной общности людей, с одной стороны, а с другой воспитывает в нем уважение и терпимость к другому образу жизни.

Внеклассная работа по иностранному языку имеет большое общеобразовательное, воспитательное и развивающее значение. Эта работа не только углубляет и расширяет знания иностранного языка, но и способствует также расширению культурологического кругозора школьников, развитию их творческой активности, эстетического вкуса и, как следствие, повышает мотивацию к изучению языка и культуры другой страны.

При организации и проведении внеклассного мероприятия от учителя требуется тонкое и умелое наблюдение и изучение интересов учащихся, учет их возрастных и психологических особенностей, их интересов. Выбор темы внеклассного мероприятия для того или иного уровня обучения определяется, с одной стороны, объемом языкового материала, с другой стороны, уровнем общеобразовательной подготовки учащихся, возможностью реализации некоторых межпредметных связей. Необходимо максимально использовать знания и умения учащихся, приобретенные ими в процессе учебы и участия во внеклассной работе, минимально загружать их заучиванием нового материала, особенно такого, который содержит незнакомые лексические единицы и грамматические явления.

На среднем уровне (7-9 классы) подростки проявляют большую социальную активность, направленную на усвоение определенных образцов поведения и ценностей, стремятся к восприятию нового, интересного, их память развивается в направлении интеллектуализации, запоминание приобретает целенаправленный характер, речь становится более управляемой и развитой. Подростки требуют искреннего и серьезного отношения к своим интересам, не любят ограничения своей самостоятельности со стороны взрослых [24, с. 129].

На старшем уровне (10-11 классы) ученики стремятся к всестороннему развитию своей личности, углубленному усвоению знаний. В этом возрасте формируется научное мировоззрение, возрастает социальная активность, увеличивается интерес к проблемам человеческих взаимоотношений, увлечения становятся разносторонними, а самооценка своих способностей снижается. Большое значение для юношей и девушек приобретает общение со своими сверстниками. Общение для них – неотъемлемая часть их жизни, канал информации и вид деятельности, в процессе которой происходит формирование индивидуального стиля поведения старшеклассников [24, с. 133].

ЛИТЕРАТУРА

1. Айзенк Г. Супертесты IQ: учебное пособие / Г. Айзенк. – М.: Эксмо, 2005. – 208 с.
2. Артемов В.А. Психология обучения иностранному языку: иностранные языки в школе / В.А. Артемов. – М.: Просвещение, 1969. – 80 с.
3. Ашмарин И.П. Основы психологии: учебное пособие / И.П. Ашмарин. – М.: Просвещение, 1985. – 234 с.
4. Бабанский Ю.К. Выбор методов обучения в средней школе: учебник / Ю.К. Бабанский. – М.: Просвещение, 1981. – 328 с.
5. Беляев Б.В. Методика и психология: учебник / Б.В. Беляев. – М.: ИЯШ, 1963. – 70 с.
6. Беляев Б.В. Очерки по психологии обучения иностранному языку: очерки / Б.В. Беляев. – М.: Просвещение, 1965. – 68 с.
7. Выготский Л.С. Избранные психологические исследования: учебное пособие / Л.С. Выготский. – М.: АПН РСФСР, 1956. – 423 с.